

3D MODELLARNI TASVIRLASH VOSITASI SIFATIDA SAN'AT TA'LIMIDA QO'LLASH

Axmedova Nazokat Erkinovna

Xalqaro Nordik Universiteti

Psixologiya va maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427056>

Zamonaviy san'at ta'limi raqamli texnologiyalar ta'siri ostida tubdan o'zgarib bormoqda. 3D modellar bu jarayonda nafaqat san'at asarlarini yaratish, balki ularni tushuntirish, tasvirlash, farqlash va tahlil qilish uchun ham muhim pedagogik vositaga aylanmoqda. Ayniqsa maktabgacha ta'limda bolalar bilan ishlovchi bo'lajak tarbiyachilar uchun 3D modellar yordamida bolalarda estetik did, fazoviy tafakkur va og'zaki ifoda ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb ahamiyatga ega.

San'at ta'limi so'nggi o'n yilliklar davomida sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirdi, yangi texnologiyalar esa san'atkorlarning ijod qilish, o'rganish va tasviriy san'at olamida ishtirok etish usullarini tubdan o'zgartirib yubordi. Ushbu o'zgarishning eng inqilobiy o'zgarishlaridan biri bu raqamli vositalar, xususan, 3D modellashtirishning an'anaviy san'at o'quv dasturlariga kiritilishi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, san'at ta'limi o'z o'qitish usullarini o'zgartirib, talabalarni raqamli media va virtual muhitlar tobora ko'proq ustunlik qilayotgan dunyoda muvaffaqiyat qozonishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlash vazifasiga duch kelmoqda.

3D modellashtirish — bu maxsus dasturiy ta'minot yordamida obyektlar yoki sahnalarning uch o'lchovli tasvirlarini yaratish jarayoni bo'lib, ushbu o'zgarishlarning markazida turadi. Ushbu texnologiya misli ko'rilmagan aniqlik, moslashuvchanlik va ijodkorlikning yangi o'lchovlarini o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Rangtasvir, haykaltaroshlik va grafika san'ati kabi an'anaviy san'at turlarini o'rgangan talabalar uchun 3D modellashtirish o'zlarining badiiy qarashlarini ilgari tasavvur qilib bo'lmaydigan usullarda ifoda etish uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu esa maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga esa san'at haqidagi ilk tushunchalarni shakllantirishda ham ahamiyatli sanaladi. Bular tasviriy faoliyatning rasm chizish loydan buyumlar yasash hatto applikasiya kompozitsiyalarini ham bajarishda.

Biroq, 3D modellashtirishni san'at ta'limiga integratsiya qilish muammosiz emas. An'anaviy san'at turlari yuqori qadrlanadi, va ko'plab san'at vakillarining qo'lda bajariladigan badiiy ijod namunalarning mohiyati texnologiya tomonidan soya ostida qolishi mumkinligidan xavotir ham mavjud. Shunga qaramay, 3D modellashtirishni san'at o'quv dasturlariga kiritishning ijodiy chegaralarni kengaytirish, texnik ko'nikmalarni rivojlantirish va talabalarni yangi kasb imkoniyatlariga tayyorlash kabi salohiyatli afzalliklari juda katta.

Ricky Johnny tomonidan yozilgan **"The Future of Art Education: Integrating 3D Modeling into Traditional Art Curriculums"** nomli maqolada muallifning ta'kidlashicha, 3D modellashtirish san'at ta'limiga qo'shilishi ijodiy imkoniyatlarni kengaytiradi, texnik ko'nikmalarni oshiradi va talabalarni zamonaviy kasb yo'nalishlariga tayyorlaydi (masalan, o'yin dizayni, animatsiya, arxitektura)¹.

1

https://www.researchgate.net/publication/387962585_The_Future_of_Art_Education_Integrating_3D_Modeling_into_Traditional_Art_Curriculums

Lev Manovich (2023) generativ sun'iy intellekt asosida yaratilgan tasvirlarning san'atdagi o'rnini baholab, bu jarayonni XIX asrdagi fotografiya yoki XVI asrdagi chiziqli perspektiva kabi inqilobiy hodisa deb ataydi. U quyidagi fikrni bildiradi:

"Kompyuterlar tomonidan san'at asarlarini yaratishda 'bashorat' (prediction) asosiy kontseptual tushunchaga aylandi. Bu kompyuterlarning axborotni estetik obrazga aylantirish jarayonida asosiy vazifasidir."²

Manovichning bu qarashi san'at asarlarini nafaqat yaratish, balki ularni tushunish, talqin qilish va tahlil etish kompetensiyasini shakllantirish uchun ham zamonaviy texnologiyalar qanday imkoniyatlar berayotganini ko'rsatadi.

Shimoliy Yevropada olib borilgan "3D Digital Modelling in Visual Arts Education" (2020–2022) loyihasi ishtirokchilari san'at ta'limida 3D modellashtirish orqali bolalarda vizual tafakkur, shakl va makonni idrok qilish qobiliyatini rivojlantirishga erishilganini qayd etadi. Tadqiqotda quyidagicha ta'kidlanadi:

"3D modellashtirish orqali talabalar raqamli va an'anaviy materiallar o'rtasidagi interfeyslar bilan tajriba o'tkazish imkoniga ega bo'ldilar. Bu esa makon, joy va o'lcham formatlarini o'rganishga yordam berdi."

Bu yondashuv orqali bolalarning estetik qaror chiqarish, shaklni kuzatish, rang va tuzilmani baholash ko'nikmalari rivojlanadi. Tarbiyachi esa 3D modelni ko'rsatib, bolalarni og'zaki ta'riflash, solishtirish, tasvirlash, tahlil qilish faoliyatiga yo'naltiradi. 3D san'at asarlarini virtual reallikda ko'rish orqali miyaning bir nechta tarmog'i bir vaqtning o'zida faollashadi, bu esa estetik idrok va ijodiy fikrlashni kuchaytiradi.

Bu fakt 3D modelni faqat ko'rish emas, balki uni idrok qilish, tushunish va fikrlash orqali ta'limiy jarayonni chuqurlashtirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Bo'lajak tarbiyachilar uchun 3D modellarni ta'limiy tahlil vositasi sifatida qo'llash metodikasi o'ziga xos yondashuvlarni talab qiladi. Jumladan:

- 3D obyektни kuzatish asosida bolalarga savol berish;
- Ikki obyektни taqqoslash;
- Modelni og'zaki tasvirlash.

Bu orqali bolalarda makon tasavvuri, rang va shakl sezgirligi, tafakkur va nutq uyg'unligi shakllanadi. 3D modellar orqali talabalar vizual ma'lumotlarni talqin qilish, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniga ega bo'ladilar.

Xulosa 3D modellarni san'at ta'limida yaratish emas, balki tasvirlash, tahlil qilish va estetik baholash vositasi sifatida qo'llash orqali bolalarda tasviriy savodxonlik, estetik idrok va og'zaki nutqni shakllantirish mumkin. Bu yondashuv zamonaviy pedagogik metodikalar asosida innovatsion, ko'rgazmali va interaktiv ta'lim modelini shakllantiradi. Bo'lajak tarbiyachilar uchun esa bu 3D texnologiyalardan foydalanib, bolalar bilan samarali ishlash, tasviriy dunyoni tushunishga yo'llash va estetik tarbiya berish imkoniyatlarini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bresler, L. (1998). "Child art," "fine art," and "art for children": The shaping of school practice and implications for change. *Arts Education Policy Review*, 100(1), 3-10.

²

https://www.researchgate.net/publication/383688258_Separate_and_Reassemble_Generative_AI_through_the_lens_of_art_and_media_histories

2. https://www.researchgate.net/publication/387962585_The_Future_of_Art_Education_Integrating_3D_Modeling_into_Traditional_Art_Curriculums
3. https://www.researchgate.net/publication/383688258_Separate_and_Reassemble_Generative_AI_through_the_lens_of_art_and_media_histories
4. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40299-024-00859-w#citeas>
5. N. E. Akhmedova (2025). USING 3D MODELING FOR STILL LIFE DRAWING WITH PRESCHOOL CHILDREN. *International scientific journal Science and Innovation*, 4(4), - . <https://www.europub.co.uk/articles/-A-764890>
6. Akhmedova, N. E. (2023). People's practical art traditions as the basis for developing the artistic-pedagogical abilities of future art teachers. *Science and innovation*, 2(B4), 701-705.
7. Qurbonova, B., Sulaymanova, S., Akhmedova, N., & Yunusaliyev, M. (2023). Big Data, Artificial Intelligence and Smart Cities. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 402, p. 03013). EDP Sciences.